

FAZODAGI TEKISLIK VA TO'G'RI CHIZIQNING O'ZARO VAZIYATLARI.

Yusupova Nazokat Sattiyevna

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti.

“Elektr energiyasi va nasos stansiyalaridan foydalanish kafedrası”

assistenti

G'aniyev Otabek Obidjon o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti.

“Elektr energiyasi va nasos stansiyalaridan foydalanish kafedrası”

ganiyevotabek5@gmail.com

Annotatsiya: Muxandislik va kompyuter grafikasi fanini o'qitishda nazariy va amaliy masalalarni chuqur o'rganish zarur. Sababi, hozirgi texnika va texnologiyalar rivojlangan davrda mutaxassislar uchun yangi zamonaviy dolzarb masalalar juda ko'p uchraydi. Fanni o'qitish jarayonida, dastur mavzularini o'rganish, ketma-ketlik tushunchalarini shakllantirish usullari, grafik ishlarni yechimini to'g'ri va standart asosida shartliliklar asosida bajarishga o'rgatish kabilardan iborat. Grafik ishlarni bajarish bu, har qanday tasvirlarni, axborotlarni tasvirlashdan va ishlab chiqarishga yetkazib berishdan iboratdir. Pedagogik tadqiqot jarayonida amalda bajariladigan grafikaviy tasvirlar bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Tegishli adabiyotlardan kerakli manbaalarni olish, ilmiy farazlarni, muammoli yechimlarini tahlil qilish, ularni amaliyotga kiritish va bog'lay bilish, ilg'or tajribalarni amalga oshirish kabilari, shu kunning eng dolzarb mavzulari hisoblanadi. Bu esa mutahassisliklarga oid barcha o'quvchilarning yoki qiziquvchilarning fazoviy qobiliyatlarini va grafik tushunchasini to'ldiradi.

Kalit so'zlar: tekislik, to'g'ri chiziq, nuqta, ixtiyoriy burchak, perpendikulyar, koordinata o'qi, frontal, gorizontal, izlari orqali berilgan tekislik.

Abstract: In-depth study of theoretical and practical issues is necessary in teaching engineering and computer graphics. The reason is that there are a lot of current issues in creating modern innovations for specialists in the era of advanced techniques and technologies. In the process of teaching science, it consists of studying the topics of the program, methods of forming concepts of sequence, teaching how to solve graphic works correctly and on a standard basis and on the basis of conditionalities. Performing graphic work consists of depicting any images, information and applying them to production. In the process of pedagogical research, practical graphic representations are made step by step. Obtaining the necessary sources from the relevant literature, analyzing scientific hypotheses and problem solutions, putting them into practice and connecting them, implementing advanced experiments, etc. have become the most urgent topics of the day. It complements the spatial skills and graphic literacy and understanding of all students or those interested in the subject.

Key words: plane, straight line, point, arbitrary angle, perpendicular, coordinate axis, frontal, horizontal, plane given by traces.

Аннотация: Углубленное изучение теоретических и практических вопросов необходимо при обучении инженерной и компьютерной графике. Причина в том, что существует множество актуальных вопросов создания современных инноваций для специалистов в эпоху передовой техники и технологий. В процессе обучения науке он заключается в изучении тем программы, приемов формирования понятий последовательности, обучении правильному решению графических работ на эталонной основе и на основе условностей. Выполнение графических работ состоит в изображении каких-либо изображений, информации и применении их в производстве. В процессе педагогического исследования поэтапно создаются практические графические изображения. Получение необходимых источников из соответствующей литературы, анализ научных гипотез и решений проблем, применение их на практике и их соединение, проведение передовых экспериментов и т. д. стали

самыми актуальными темами дня. Он дополняет пространственные навыки и графическую грамотность и понимание всех учащихся или тех, кто интересуется предметом.

Ключевые слова: плоскость, прямая, точка, произвольный угол, перпендикуляр, координатная ось, фронтальная, горизонтальная, плоскость, заданная трассами.

KIRISH

Muxandislik grafikasining tarkibiga kiruvchi fan bu, chizma geometriya asosiy bo'lim hisoblanadi. Bunda fazoviy tasavvurning ko'rinishlarini shakllantirish masalalari o'rganiladi. Fazodagi biror nuqtaning, to'g'ri chiziqning yoki tekislikning turli vaziyatlari hamda ularning bir-biriga nisbatan o'zaro joylashuvlari masalalari o'rganiladi. Fazoda barcha aytilgan vaziyatlarni chuqurroq o'rganilsa, har qanday masalani yechimini aniqlash va yakunlash oson bo'ladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Barcha masalalar qatori izlari orqali berilgan umumiy vaziyatdagi tekislik va umumiy vaziyatda berilgan to'g'ri chiziqning shu tekislikka nisbatan perpendikulyar ekanligini aniqlashda qanday uslublardan foydalanish aniqlanadi.

Tekislik bu, birorta ko'rinishdagi sirt hisoblanadi. Tekislik sirtida cheksiz nuqtalar, to'g'ri chiziqlar yotishi mumkin. Shuning uchun tekislikning fazodagi vaziyatini oddiy geometrik elementlar ya'ni, nuqta va to'g'ri chiziqlar belgilab beradi. Ortogonal proeksiyalarda tekislikning fazodagi vaziyati uning berilishini ta'minlovchi elementlarning proeksiyalari orqali aniqlab olishimiz mumkin. Barcha masalalarni yechimini aniqlashdan avval proeksiya tekisliklarida berilgan turli holatdagi to'g'ri chiziq, yoki tekisliklarning o'zaro bir-biriga nisbatan vaziyatlarini aniqlab olish ham muhim. Agar koordinata o'lchamlari orqali masalalar berilgan bo'lsa, yanada murakkabroq bo'lishi mumkin. Chunki, masalada proeksiya tekisliklariga nisbatan to'g'ri chiziqlar va tekisliklar turli (parallel, proeksiyolovchi yoki umumiy) vaziyatda beriladi. Tekislikni kesuvchi to'g'ri chiziq xususiy holda tekislikka perpendikulyar

qilamiz. C_V nuqtaning gorizontal proeksiyasini A_H dan P_H tekislikka nisbatan tushirilgan perpendikulyar chiziq orqali C_H nuqtani aniqlaymiz.

C_H va B_H tomoniga A_H uchidan (\perp) perpendikulyar tushirib K_H nuqtani belgilab, uning frontal proeksiyasi (K_V) nuqtani ham aniqlab olamiz. A_H va K_H masofaning haqiqiy uzunligini aniqlab olamiz. Buning uchun to'g'ri burchakli uchburchak usulidan foydalanib, A_V dan K_V gacha bo'lgan (Z) masofani A_H dan chiqarilgan perpendikulyar (\perp) chiziqqa o'lchab (Z) qo'yamiz. Hosil bo'lgan A_O K_H masofani, A_H , K_H perpendikulyar chiziqni davomida aniqlaymiz va A^1_H nuqtani aniqlab olamiz. Bu yerda: (K_H, A_O teng K_H, A^1_H). A_H, B_H to'g'ri chiziqning haqiqiy uzunligi A^1_H, B_H deb belgilanadi.

XULOSA

Berilgan masalamizda izlari orqali berilgan tekislik va proeksiya tekisligiga nisbatan umumiy vaziyatda joylashgan to'g'ri chiziq kesmasini tahlil qilganimizda to'g'ri chiziqning tekislikka nisbatan perpendikulyar holatga keltirishda to'g'ri chiziq kesmasini haqiqiy uzunligi aniqlab, tekislikka parallel holatga keltiriladi. Hulusa qilib aytganimizda chizma geometriyadagi har qanday masalalar o'quvchini fazoviy tasavvurini shakllantiradi, grafik savodhonligini oshiradi va muxandislik masalalarini aniq va to'g'ri bajarishga imkon yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Murodov SH., L.Hakimov, A.Xolmirzayev. Chizma geometriya.-T.: "TOSHKENT IQTISOD-MOLIYA", 2008.
- 2.U.T.Rixsiboyev,D.F.Kuchkarova,Ch.T.Shakirova,X.M.Rixsiboyeva. Chizma geometriya va muxandislik grafikasi. T. TAFAKKUR QANOTI, 2019.
3. R. Xorunov. Chizma geometriya kursi. "O'QITUCHI" NASHRYOTI. TOSHKENT – 1974.
4. Muxandislik grafikasini o'qitish metodikasi. E.I.Ro'ziyev, A. O. Ashirboyev. TOSHKENT – 2010.